

apenado Pavão

opinião como direito

O ÚLTIMO ENCONTRO

junho 28, 2026 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 14 – vol. 06 – n. 81/2026

Hoje retornei ao Apeadouro. Retornei à avenida João Pessoa, 58.

Atravessei o terraço. Entrei como se fosse um anônimo.

Baniva não latiu. Não vi seus saltos abanando o rabo e nem pude acariciar sua cabeça para que se acalmasse.

Olhei em volta, as cadeiras preguiçosas, estavam paradas.

Vi a cristaleira com as louças de pavões. Fui à biblioteca e percebi que a máquina Olivetti estava ainda com uma folha de papel amarelada pelo tempo. Nada escrito, ao menos que pudesse ser lido.

Por um instante o que achei de contraditório – um papel amarelado e sem um texto – logo se explicou. Ali havia uma história que foi contada. Apenas a narrativa era aparentemente invisível, porque tratava do tempo, essa criança teimosa e indomável.

Mas tudo foi um sonho. Aquele universo de memórias e lembranças irremediavelmente é uma impressão digital que nos acompanhará para sempre.

Despertei com a notícia de tua partida. Tua teimosa partida.

Não pude deixar de lembrar nosso encontro na missa de sétimo dia de nosso irmão mais novo, após o padre mencionar meu nome, em lugar do morto:

- Eu disse: Meu irmão, agora só eu e você.

Com a irreverência de sempre logo me respondeste:

- E daqui a um tempo só eu!

Rimos, porque nossa compreensão e cumplicidade estavam mais nas afinidades e menos nos encontros, embora todos eles nos fizessem renovar a promessa a papai de que seríamos unidos.

E agora partes como quem tenha sucumbido à saúde, precipitando minha orfandade plena. Daquela casa agora só eu.

Lembro nosso último encontro.

Embora limitado pela circunstâncias a lembrança jamais se apagará. Não julguei que fosse o último, embora quisesse me enganar como quem luta contra as circunstâncias.

Aprendemos muito um com o outro. Talvez eu até mais do que você, embora minha admiração, nem sempre expressada pela correção de rumos que eu havia de impor a vocês, como quem lembrasse nossas promessas, jamais impediram que uma profunda admiração fosse nutrida.

Da memória afetiva, além de tudo o quanto vivemos e fomos, tenho em minha casa, eternizados nas paredes, os trabalhos que teu talento de artista produziram – o neto do professor Pavão.

Do médico ficam os conselhos que, como paciente, resistias a obedecer:

- É pra fazer o que eu digo, não é pra fazer o que eu faço!

Mas também ficam as lembranças do profissional que não se deixou corromper pelas abordagens feitas no drama da pandemia:

– Meu irmão, não podia trair meu juramento, não podia trair meus pais. Como ficaria perante Deus?

Conscientemente descumpri sempre um de teus conselhos – o de médico.

Mesmo nas intempéries, mesmo diante das aflições, jamais deixei de te amar.

Segue em paz, meu irmão. Que nossos pais e irmãos te recebam e que vocês, agora, se tornem uma constelação.

Mas para que eu te tenha eternamente na lembrança com o bom humor de sempre, agora eu te digo:

- Tem tempo.!

Até um dia.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

INDEPENDÊNCIA E LIBERDADE
setembro 7, 2022
Em "Opinião"

COMEMORAR O QUÊ?
outubro 5, 2024
Em "Ensaios"

A CRIANÇA QUE EXISTE EM MIM
outubro 12, 2025
Em "Crônicas"

com a tag homenagem póstuma

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A REPÚBLICA DOS INSULTOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O ÚLTIMO ENCONTRO

A REPÚBLICA DOS INSULTOS

ABDUZIR E COOPTAR – Corrupção Sistêmica, Cooptação Institucional e a Erosão da República

A SOBRA DO QUE SOMOS

O (SEM) TETO CONSTITUCIONAL

EDIÇÕES

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

- LEOPOLDO GIL DULCIO... em **ABDUZIR E COOPTAR – Corr...**
- PEDRO LUCIANO MOURA... em **OBTUÁRIO CONSTITUCIONAL (Canto...**
- Marcos Valente em **O MONÓLOGO DA CONSTITUIÇÃO**
- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**